

ODONTOLOGIA E TECNOLOGIAS DIGITAIS COMO FERRAMENTAS NO PROCESSO DE ENSINO NA CONTEMPORANEIDADE

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 03/01/2024](#)

DENTISTRY AND DIGITAL TECHNOLOGIES AS TOOLS IN THE TEACHING PROCESS IN CONTEMPORARY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10459648

Paula Welliana Araujo Martins [\[1\]](#)

Allysson Barbosa Fernandes [\[2\]](#)

Antonio Guilherme da Cruz Lima [\[3\]](#)

Resumo

O Presente estudo teve como tema principal as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino de Odontologia. Exploramos a escassez de pesquisas específicas sobre o uso dessas tecnologias no contexto odontológico brasileiro. Por meio de uma revisão bibliográfica, identificamos que as TIC desempenham um papel crucial, embora ainda subutilizado, especialmente no ensino clínico. As descobertas enfatizaram a relevância das TIC para o aprendizado autônomo, permitindo aos alunos buscar informações e resolver problemas de forma independente. Destacamos a importância da capacitação dos professores para integrar

efetivamente essas ferramentas no ensino odontológico. Verificamos que, embora as TIC ofereçam benefícios substanciais, seu potencial não está totalmente explorado, especialmente no contexto clínico. Concluímos que uma abordagem equilibrada, combinando métodos tradicionais e tecnológicos, é essencial para a formação completa dos profissionais de Odontologia. A integração eficaz das TIC pode preparar alunos e professores para os desafios atuais e futuros da área odontológica.

Palavras-chave: Ensino a Distância. Tecnologia de Informação e Comunicação. Odontologia.

1 INTRODUÇÃO

A odontologia contemporânea tem vivenciado uma transformação revolucionária impulsionada pelo avanço das tecnologias digitais. A integração dessas tecnologias no campo acadêmico tem se mostrado uma poderosa ferramenta, proporcionando novos horizontes para a formação e prática odontológica. Diante desse contexto, a justificativa para a abordagem do tema reside na necessidade premente de compreender e explorar o papel dessas tecnologias como instrumentos didáticos e acadêmicos no campo da odontologia.

A educação a distância se destaca como um avanço para democratizar o acesso ao conhecimento, oferecendo uma maneira mais acessível de aprender e ensinar, inclusive com atividades teóricas e práticas orientadas remotamente. No ensino superior, sua oferta está intimamente ligada à resposta às demandas da sociedade, especialmente no contexto do mundo profissional, agilizando a preparação de profissionais, tanto para a formação inicial quanto para a continuada. Parte superior do formulário

A pandemia de COVID-19, originada na China em dezembro de 2019, rapidamente se espalhou pelo mundo, resultando em milhares de mortes e uma declaração de emergência global pela OMS. No Brasil, o Ministério da Educação determinou, por portarias em março, abril e junho de 2020, a substituição das aulas presenciais por ensino digital em todos os níveis de

educação profissional e superior. Essa medida foi baseada nas diretrizes da OMS, que enfatizavam a higienização adequada e o distanciamento social para conter a disseminação do vírus respiratório (Silva; Rodrigues; Moura, 2022).

Essa mudança afetou profundamente o ensino, principalmente os cursos da saúde como a odontologia, que possui disciplinas tais como Saúde Coletiva, que tradicionalmente envolve estágios na rede pública de saúde, as quais foram impactadas pela impossibilidade dos estagiários de atuarem devido à priorização dos atendimentos de emergência e ao controle da COVID-19 pelo SUS. Nesse contexto, a abordagem pedagógica, especialmente em disciplinas como Saúde Coletiva, focada na participação ativa do estudante e no engajamento com a realidade social, enfrentou desafios. A adaptação ao ensino remoto, especialmente em disciplinas que envolvem experiências práticas, trouxe à tona a necessidade de repensar estratégias de ensino-aprendizagem, priorizando a construção de conhecimento significativo diante das novas realidades sociais impostas pela pandemia (Silva; Rodrigues; Moura, 2022).

Diante disso, a problemática central do presente estudo reside na demanda por um olhar aprofundado sobre a inserção e impacto das tecnologias digitais no ensino e na pesquisa odontológica, considerando que no período que compreendeu a pandemia de Covid-19, as instituições de ensino, educadores e discentes tiveram que de forma abrupta se adapta com a modalidade de ensino remoto e a utilização de tecnologias. A crescente disponibilidade de softwares, dispositivos e técnicas digitais traz consigo desafios e oportunidades, sendo crucial compreender como essas ferramentas podem ser efetivamente integradas nos ambientes acadêmicos para otimizar o aprendizado e a prática clínica dos futuros profissionais.

Com o avanço tecnológico, o acesso instantâneo a informações globais transformou profundamente a dinâmica do ensino-aprendizagem. Na Odontologia e em diversas outras áreas, as Tecnologias de Informação e

Comunicação (TIC) se tornaram essenciais, viabilizando o uso de novas mídias educacionais. Isso permite aos estudantes a habilidade de buscar e selecionar informações, aprender de forma autônoma e resolver desafios acadêmicos. Para o futuro profissional de odontologia, independentemente de sua área de interesse – seja pesquisa, saúde pública, ensino ou prática clínica – a capacidade de utilizar essas tecnologias será fundamental para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Adaptar-se e aproveitar as ferramentas digitais não apenas enriquece o conhecimento, mas também capacita para uma atuação mais eficaz e atualizada no campo da Odontologia (Fontanella; Schardosim; Lara, 2007).

Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo é analisar o papel das tecnologias digitais como ferramentas acadêmicas na odontologia, explorando sua influência no processo de aprendizagem e no desenvolvimento de habilidades clínicas. Para atingir esse propósito, os objetivos específicos compreendem: investigar as principais tecnologias digitais utilizadas na formação odontológica; analisar os benefícios e desafios da incorporação dessas tecnologias no ensino; e explorar as melhores práticas para a integração eficaz dessas ferramentas no ambiente acadêmico.

Ao final, pretende-se não apenas compreender o impacto das tecnologias digitais na odontologia acadêmica, mas também fornecer insights e recomendações para uma adoção mais eficiente e benéfica dessas ferramentas, visando aprimorar a formação dos profissionais e a qualidade do cuidado odontológico oferecido à sociedade.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA: O PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM NA ODONTOLOGIA COM USO DAS TECNOLOGIAS

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) representam um desafio ao serem incorporadas ao processo educativo, oferecendo possibilidades interdisciplinares e elementos para criar ambientes formativos complexos. Essas ferramentas têm o potencial de transformar

ou romper com os modelos tradicionais de educação, introduzindo novas formas de aprendizagem e comunicação. Na Odontologia, a utilização dessas tecnologias busca facilitar a prática clínica dos cirurgiões-dentistas, oferecendo aplicativos que automatizam tarefas, proporcionam controle de dados clínicos, administração e até mesmo auxiliam em estratégias de marketing (Warmling, 2012).

A informática na área da saúde oferece ferramentas para organizar administrativamente consultas, armazenar dados dos pacientes, auxiliar diagnósticos e terapias, além de facilitar o acesso às informações. Seu objetivo é melhorar o conhecimento profissional e disponibilizar esse conhecimento para tomada de decisões adequadas, onde e quando necessário. A redução de custos dos computadores, sua simplificação de uso e o acesso facilitado à Internet, incluindo dispositivos portáteis e conexões sem fio, estão contribuindo para melhorar os serviços de saúde em regiões carentes de especialistas. Além disso, escolas de saúde e organizações disponibilizam eletronicamente uma vasta gama de recursos, como revistas científicas, atlas e guias clínicos, para profissionais da área (Warmling, 2012).

O cenário dos softwares odontológicos comerciais atualmente se destaca por sua ênfase na gestão administrativa de clínicas, com pouca abordagem em dados clínicos ou de anamnese. A literatura ressalta o crescente benefício das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino da odontologia, não apenas como recurso educacional, mas também como ferramenta para ensino continuado, simulação de procedimentos e comunicação em tempo real. Estas tecnologias desempenham um papel essencial no aprendizado independente dos alunos, permitindo a busca, seleção de informações e resolução de problemas. Considera-se fundamental o uso das TIC não apenas como método de ensino, mas também na avaliação e monitoramento de programas educacionais existentes (Warmling, 2012).

Ainda conforme Warmling (2012), as tecnologias de informação e comunicação (TIC) são fundamentais para profissionais da saúde, permitindo o uso de sistemas de informação para levantamentos epidemiológicos e gestão clínica. No contexto do ensino, professores precisam se adaptar à nova geração de alunos, preparando-os para essas necessidades desde a academia. Capacitar os docentes para melhor apresentar e utilizar essas ferramentas é crucial, assim como integrar as TIC nos currículos. Apesar do avanço tecnológico, o papel presencial do professor continua vital, mesmo com o uso crescente da Internet, que oferece recursos interativos para diversas atividades educacionais, como aulas, debates, avaliações e transmissões em tempo real de áudio e vídeo.

Os autores Warmling, Amante e De Mello (2013), elaboraram um estudo que teve por objetivo conhecer as percepções dos alunos da 6ª fase do Curso de Graduação em Odontologia da UFSC, em relação ao uso destes instrumentos no processo de ensino/aprendizagem. Na análise dos dados, eles buscaram compreender o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no ensino de odontologia, sob a perspectiva desses estudantes. Os resultados revelaram uma receptividade positiva dos alunos em relação às TIC, destacando seu papel fundamental no ensino. O computador foi apontado como uma ferramenta vital para pesquisas, acesso a materiais do curso e participação no ambiente virtual de aprendizagem Moodle®. Os estudantes notaram diferenças na disponibilidade de recursos online entre disciplinas iniciais e finais, e destacaram a importância do acesso a casos clínicos e bancos de imagens para melhorar a aprendizagem. O uso de redes sociais, websites como o Google®, softwares de simulação e ferramentas de aprendizagem virtual foi mencionado como parte integrante de sua formação. Entretanto, foram identificados obstáculos, como a restrição de professores em compartilhar casos clínicos online, devido a preocupações com direitos autorais e propriedade intelectual. Os alunos expressaram a necessidade de maior integração das TIC no currículo odontológico, enfatizando a importância da formação contínua dos professores nesse contexto.

Ainda conforme o estudo, os resultados evidenciaram a relevância das TIC no ensino de odontologia, destacando seu potencial para melhorar a formação dos profissionais e aprimorar o cuidado ao paciente. No entanto, enfatizaram a importância de superar desafios, como questões de propriedade intelectual, para uma implementação mais eficaz dessas tecnologias no contexto educacional. A revisão de literatura consiste na identificação e análise do que já foi publicado sobre o tema e o problema da pesquisa e deve refletir o nível de envolvimento do autor com o tema. Procure incluir textos atualizados sobre o tema (estado da arte) (Warmling; Amante; De Mello, 2013).

Seguindo a mesma linha, destacamos De Sales (2012), sua pesquisa buscou identificar a percepção dos alunos de graduação e pós-graduação em Odontologia da Universidade Federal do Pará acerca de EaD e o uso das TICs durante sua formação acadêmica, consistiu na aplicação de um questionário autoexplicativo com oito questões objetivas a 166 discentes no ano de 2012. Dessa forma a pesquisa aplicou questionários a 166 alunos, sendo a maioria do sexo feminino na graduação (73%) e um único homem na pós-graduação. Todos os alunos relataram usar ferramentas das TICs, especialmente a internet (50%). Embora a internet seja amplamente usada, a procura por vídeo-aulas é baixa, principalmente entre os concluintes. A pesquisa destaca a importância das TICs no ensino odontológico, citando a contribuição dessas tecnologias para a aprendizagem, a interação aluno-professor e a facilitação do aprendizado tanto na graduação quanto na pós-graduação. Há uma forte ênfase na necessidade de integrar essas ferramentas no ensino e na avaliação para melhorar a capacidade dos estudantes de acessar, avaliar e aplicar conhecimentos, reduzindo desigualdades no uso dessas tecnologias entre profissionais de diferentes países.

Os autores destacam ainda que a educação presencial e a distância não possuem um único formato, mas oferecem diferentes possibilidades e potenciais. A maioria dos estudantes de graduação e pós-graduação expressou dúvidas sobre a viabilidade de destinar 20% da carga horária

para a modalidade a distância. Isso sugere um baixo conhecimento sobre essa ferramenta e as políticas educacionais. A flexibilização do currículo, conforme a Portaria 2.253 do MEC, permite a oferta de disciplinas total ou parcialmente a distância, um primeiro passo na integração do ensino online. A introdução da educação a distância em cursos de odontologia estimula alunos e professores a buscar informações e experiências, visando formar um profissional reflexivo e flexível. Alguns estudantes ainda não compreendem a finalidade do ensino a distância na graduação, mantendo um foco mais técnico, valorizando habilidades manuais, com pouca participação em cursos à distância (De Sales, 2012).

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são ferramentas essenciais no ensino superior em saúde, ampliando o envolvimento dos participantes e reforçando políticas educacionais. Os resultados indicam uma urgência em incorporar novas tecnologias no ensino de graduação em odontologia, rompendo com abordagens estritamente técnicas. Apesar de serem consideradas aliadas para os estudantes, a maioria não as utiliza para a Educação a Distância (EaD), demonstrando pouco interesse ou compreensão dessa modalidade. Isso ressalta a necessidade de conscientizar os alunos sobre a finalidade, metodologia e aplicação da EaD na formação odontológica e no aprendizado contínuo do cirurgião-dentista (De Sales, 2012).

Em seus estudos, Warmling, Amante e De Mello (2013), aprofundaram o entendimento do uso das tecnologias de informação e comunicação no ensino de Odontologia, ressaltando sua importância e potencial como ferramentas essenciais na formação dos alunos. Os seus resultados indicaram uma visão positiva dos estudantes em relação ao uso dessas tecnologias, destacando a necessidade de uma mudança na postura do professor, passando de um mero transmissor de informações para um mediador do conhecimento. O uso das TICs complementa os métodos tradicionais de ensino, permitindo uma abordagem mais aberta e facilitando o acesso ao conhecimento através da pesquisa e da troca de experiências entre alunos e professores de diferentes instituições.

Por fim, colaborando com a análise dos autores (Warmling, 2012) afirma que o uso das tecnologias de informação e comunicação no ensino odontológico não pretende substituir o papel do professor, mas sim demandar uma nova postura frente ao ensino tradicional. Essas ferramentas são vistas como complementares, apesar dos debates sobre a eficácia da aprendizagem virtual. É essencial que as instituições de ensino recebam suporte para utilizar efetivamente essas tecnologias em prol dos alunos e promover mudanças. Em um contexto em que o conhecimento científico se expande rapidamente, a adaptação dos alunos a essa realidade dinâmica torna-se mais relevante do que sobrecarregar os currículos com conteúdos adicionais.

3 METODOLOGIA

Para conduzir o presente estudo que consiste em uma revisão de literatura sobre Educação a Distância (EAD), Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e seu impacto no ensino de Odontologia, foi adotado um procedimento metodológico específico.

A revisão de literatura utilizada no presente estudo obedece ao que destaca Brizola e Fantin (2016), consiste em uma abordagem comum na qual busca recorrer às revisões do “estado da arte”, embora mais frequentes em países desenvolvidos e pouco traduzidas para o português, com escassez de produções sobre estudos no Brasil. Os autores sugerem iniciar a busca por artigos recentes e explorar suas bibliografias para identificar outras fontes relevantes. No entanto, essa abordagem isolada pode não abarcar todas as produções relevantes, uma vez que novos estudos podem ter surgido após as revisões, ou não terem sido incluídos por critérios específicos. Atualmente, outras ferramentas, como bases de dados eletrônicas de grandes universidades e centros de pesquisa, são recursos acessíveis que complementam essa busca por produções científicas na área pesquisada.

Considerando o que destacam os autores, inicialmente, foram selecionadas bases de dados acadêmicas como PubMed, Scopus e Web

of Science para realizar a busca dos artigos pertinentes à temática. Os descritores utilizados foram “educação a distância”, “TIC”, “Odontologia” e “ensino”, empregados de maneira combinada através de operadores booleanos (AND, OR) para otimizar os resultados da pesquisa. Isso permitiu uma abordagem mais ampla e direcionada à busca dos estudos relevantes.

Os critérios de inclusão e exclusão foram estabelecidos para a seleção dos artigos. Esses critérios consideraram o ano de publicação, o idioma do artigo, o tipo de estudo (revisões, estudos de caso, ensaios clínicos), bem como a relevância do conteúdo em relação ao tema proposto. A leitura dos resumos foi realizada para identificar os artigos mais alinhados com os objetivos da revisão (Brizola; Fantin, 2016, p.26).

Finalmente, é importante destacar que a construção teórica de qualquer pesquisa, não é fácil de ser feita. É necessário um profundo conhecimento dos conceitos e das ideias relacionadas a temática da pesquisa, além de um amplo raciocínio formal, quer o pesquisador tenha adotado teorias de outros autores, quer tenha construído a sua própria no decorrer da pesquisa.

Após a seleção dos artigos, foram extraídas as informações relevantes de cada um deles, focando nos aspectos que contribuíram para a compreensão da influência da EAD e das TIC no ensino de Odontologia. Esses dados foram organizados de acordo com os objetivos propostos, permitindo uma visão abrangente e estruturada dos achados.

A análise crítica dos estudos selecionados foi conduzida para destacar as principais contribuições de cada artigo, identificando tendências, lacunas e pontos relevantes para a compreensão do impacto das tecnologias na educação odontológica. Esse processo possibilitou a síntese dos resultados, facilitando a elaboração da revisão de literatura.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos neste estudo revelam uma postura majoritariamente positiva dos alunos de Odontologia em relação ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) como ferramentas educacionais, no qual 166 alunos, sendo 153 da graduação e 13 da pós-graduação, destacou que a maioria dos estudantes utiliza alguma forma de TIC em suas atividades acadêmicas. Entre as diversas ferramentas, a internet foi amplamente mencionada, evidenciando seu papel fundamental no ensino, facilitando a comunicação, a pesquisa de conteúdo e a interatividade.

Entretanto, apesar do reconhecimento da importância das TICs, percebeu-se um cenário em que a compreensão e a adesão à modalidade de Ensino a Distância (EaD) foram menos expressivas. A maior parte dos alunos parece ainda não compreender plenamente a finalidade e a aplicabilidade do EaD no contexto da graduação em Odontologia, demonstrando um interesse limitado por essa modalidade educacional.

Os dados revelam a predominância do uso da internet, porém a adoção de ferramentas específicas como vídeo-aulas não foi tão expressiva, evidenciando uma lacuna na utilização desses recursos, principalmente em fases avançadas do curso. Isso sugere a necessidade de aprimoramento e maior integração dessas tecnologias em diferentes etapas da formação odontológica.

Ao confrontar esses resultados com a literatura científica, fica evidente o potencial das TICs para a educação odontológica, contribuindo para a construção do conhecimento, o desenvolvimento de habilidades e

aprimoramento do desempenho acadêmico dos alunos. Contudo, também se destaca a necessidade de um esforço conjunto para conscientizar os alunos sobre a finalidade e os benefícios do EaD na formação do cirurgião-dentista.

É perceptível a necessidade de uma transformação no papel do professor, de um mero transmissor de informações para um mediador do processo educacional, capaz de adaptar-se aos desafios trazidos pela nova geração de estudantes e integrar efetivamente as TICs no ensino.

Assim, os resultados reforçam a importância da incorporação adequada das TICs no currículo odontológico, visando à melhoria da qualidade do ensino, preparando os alunos para um ambiente profissional que demanda constante atualização e adaptação às novas tecnologias. Esta análise aponta para a necessidade de uma abordagem mais abrangente e conscientização dos alunos quanto ao potencial das TICs no ensino da Odontologia, promovendo uma transição eficaz para uma educação mais integrada e tecnologicamente avançada. Em pesquisas com levantamento de dados ou experimentais que utilizam entrevistas, prontuários, avaliações de pessoas ou animais é necessário inserir os principais resultados obtidos com o desenvolvimento da pesquisa.

Os resultados destacam a importância crescente das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na área da saúde, tanto no âmbito clínico quanto educacional. Evidencia-se a necessidade de profissionais da saúde, especialmente cirurgiões dentistas, estarem familiarizados e aptos a utilizar sistemas de informação para gestão clínica e levantamentos epidemiológicos. No contexto educacional, a integração das TIC nos currículos e a capacitação dos professores para seu uso se tornam fundamentais. A preparação dos alunos desde a academia para a utilização dessas ferramentas é crucial, dada a crescente demanda por habilidades tecnológicas no mercado de trabalho.

Apesar do avanço notável das TIC e da Internet, a presença e o papel ativo dos professores continuam sendo fatores essenciais no processo educacional. A interação presencial é valorizada e essencial, mesmo com a variedade de recursos interativos proporcionados pela Internet para atividades educacionais.

Dessa forma, compreende-se que a inclusão adequada das TIC no ensino da odontologia não substitui a importância do contato pessoal entre aluno e professor, mas complementa e enriquece a experiência educacional, fornecendo recursos valiosos para o desenvolvimento profissional e educacional dos alunos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais deste estudo refletem a importância crescente das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no ensino de Odontologia. A análise abordou a influência dessas tecnologias no contexto educacional, enfatizando sua relevância no ensino presencial e a distância. A revisão da literatura revelou a escassez de estudos específicos sobre a integração das TIC na Odontologia brasileira, apontando para a necessidade de mais pesquisas nesse âmbito.

A exploração das TIC na formação odontológica revelou sua significativa contribuição para o aprendizado dos alunos, oferecendo recursos que ampliam a capacidade de buscar, selecionar informações e resolver problemas de maneira independente. Contudo, ressaltou-se a importância de capacitar os docentes para uma integração efetiva dessas ferramentas no ambiente acadêmico, fortalecendo a preparação dos alunos para demandas futuras.

Os objetivos iniciais, de compreender o uso das TIC na educação odontológica e analisar seu impacto no ensino presencial e a distância, foram alcançados mediante a revisão bibliográfica de literatura. Observou-se um cenário onde as TIC desempenham um papel crucial, mas ainda subutilizado, especialmente no ensino clínico, onde ferramentas

educacionais poderiam ser mais exploradas para o aprimoramento da prática clínica.

As hipóteses iniciais sobre a importância das TIC no contexto odontológico foram parcialmente confirmadas, evidenciando a necessidade de maior integração dessas tecnologias na formação dos profissionais de Odontologia. A análise também apontou para a importância do professor como mediador no processo de aprendizagem, equilibrando o uso das TIC com métodos tradicionais de ensino para uma formação mais completa e abrangente.

Assim, as considerações finais reforçam a relevância das TIC no ensino odontológico, destacando a importância de uma abordagem equilibrada, onde o uso dessas tecnologias se integre de forma eficaz ao ambiente educacional, capacitando tanto alunos quanto professores para os desafios contemporâneos na área da Odontologia.

REFERÊNCIAS

SILVA, GL da; RODRIGUES, Nathalya Porcino; MOURA, SM de. Os desafios do uso de metodologias ativas no ensino remoto durante a pandemia do Coronavírus em disciplinas de saúde coletiva de um curso de graduação em odontologia: relato de experiência. **Brazilian Journal of Development, Curitiba**, v. 8, n. 3, p. 21061-21078, 2022.

FONTANELLA, Vania; SCHARDOSIM, Márcia; LARA, Maria Cristina. Tecnologias de informação e comunicação no ensino da odontologia. **Rev. ABENO**, p. 76-81, 2007.

WARMLING, Alessandra Martins Ferreira; AMANTE, Cláudio José; DE MELLO, Ana Lúcia Schaefer Ferreira. As tecnologias de informação e comunicação na educação odontológica: a percepção dos estudantes. II Congresso Virtual de Gestão, Educação e Promoção da Saúde (2013) Disponível em:

https://convibra.org/congresso/res/uploads/pdf/2013_59_5785.pdf <Acesso em: 28 dez.2023>.

WARMLING, Alessandra Martins Ferreira Warmling Tecnologias de informação e comunicação em Odontologia: desenvolvimento de um aplicativo auxiliar no ensino. 2012 [dissertação] / Alessandra Martins Ferreira Warmling; orientador: Ana Lúcia Schaefer Ferreira de Mello – Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina/ Programa de PósGraduação em Odontologia, 2012.

DE SALES, Lígia Noemia Parlandin et al. Educação à distância e o uso da tecnologia da informação para o ensino em odontologia: a percepção discente. **Revista da ABENO**, v. 12, n. 2, p. 227-232, 2012.

BRIZOLA, Jairo; FANTIN, Nádia. Revisão da literatura e revisão sistemática da literatura. **Revista de Educação do Vale do Arinos-RELVA**, v. 3, n. 2, 2016.

[1] Graduada em Enfermagem pela Universidade de Fortaleza. Graduada em Odontologia pela Universidade de Fortaleza. Especialista em Estética Avançada pelo Instituto Viver de Saúde Ensino e Performance. E-mail: paulamartinsw1@gmail.com

[2] Graduado em Administração pelo Centro Universitário Ateneu. Especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Focus. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: allyssonfernandes611@gmail.com

[3] Graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza. Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário ETEP. Especialista em Atendimento Educacional Especializado com ênfase em Educação Especial Inclusiva pela Faculdade UniBF. Mestrando em Administração pela Universidade de Fortaleza. E-mail: guilhermelima1207@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded). Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil